

ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DAS ARBOVIROSE NA POPULAÇÃO RESIDENTE EM OLINDA-PE: ESTUDO TRANSVERSAL

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 18/08/2023

Analysis of clinical manifestations of arboviroses in the population resident in Olinda-PE. Cross-sectional study

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8263438

Clécia do Nascimento Cavalcante¹; Ingrid Larissa da Silva Laurindo²; Maria Theresa de Souza Lopes³; Taciana Aline Maciel Bezerra Oliveira⁴; Eulália Rosa Mendes Falcão⁵; José Ricardo Oliveira Medeiros da Silva⁶; Patricia Oliveira do Nascimento⁷; Flávia Carolina Lasalvia da Silva⁸; Isis Manguinho Mafra⁹; Vanessa Silva Lapa¹⁰.

RESUMO

Introdução: O *Aedes aegypti*, transmite o arbovírus e sua transmissão é feita pela fêmea, que se alimenta do sangue contaminado. As arboviroses mais conhecidas são a dengue, Zika vírus e a chikungunya e seus sintomas podem se manifestar de formas distintas como: poliartralgia, febre alta, dor por trás dos olhos e entre outras. **Objetivo:** Analisar as manifestações clínicas, dos residentes em Olinda-PE, que foram acometidos pelas arboviroses, Dengue, Chikungunya ou Zika vírus. **Métodos:** É um estudo do tipo transversal, observacional e descritivo sob parecer 5.586.275 Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Comunicação e Turismo

de Olinda. Realizado através de formulário em ambiente virtual com proposições sociodemográficas e questões relacionadas aos sinais e sintomas das arboviroses, escala visual de dor, redução da independência funcional, realizado entre setembro e novembro de 2022. Os critérios de inclusão foram ter tido dengue, Zika vírus e a chikungunya, e moradores da cidade Olinda-PE, sendo excluídos quem referiu ter tido mais de uma arbovirose. Os dados foram planilhados no Microsoft Excel, e analisados no Statistical Package For the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. **Resultados:** Houveram 120 formulários respondidos, sendo elegíveis 92 participantes, a média da idade de 30,6 anos, maioria feminina (64,1%), contaminados pela dengue (70,6%), zika (2,2%) e chikugunya (27,2%). Os participantes que relataram terem sido contaminados pelas arboviroses 71% apresentaram, dores no corpo, manchas vermelhas e dores nas articulações. Assim como também foram referidas sequelas pós-processo inflamatório das arboviroses, impedindo de realizarem suas atividades funcionalmente, entretanto, apenas 12 pessoas procuraram ajuda profissional. **Conclusão:** As arboviroses influenciam como um todo e variam de sinais e sintomas entre cada uma delas levando assim ao infectados variações adversas em seu corpo tanto funcionalmente, quanto fisiologicamente. Alguns indivíduos apresentam sequelas e até mesmo incapacidade funcional precisando realizar fisioterapia.

Palavras chaves: Infecção pelo vírus da Chikungunya; Infecção pelo Zika vírus; Infecção pelo vírus da Dengue; Mialgia; Artralgia.

ABSTRACT

Introduction: Aedes aegypti transmits arboviruses by the female mosquito, which feeds on contaminated blood. The most well-known arboviruses are dengue, Zika virus and chikungunya and their symptoms can manifest in different ways such as: polyarthralgia, high fever, pain behind the eyes and others. Objective: To analyze the clinical manifestations of residents in Olinda-PE who have been affected by the arboviruses Dengue, Chikungunya or Zika virus.

Methods: This is a cross-sectional, observational and descriptive study that was approved by the Ethics and Research Committee of the Faculty of Communication and Tourism of Olinda. It was carried out using a form in a

virtual environment with sociodemographic propositions and questions related to the signs and symptoms of arboviruses, visual pain scale, reduction in functional independence, carried out between September and November 2022. The inclusion criteria were having had dengue, Zika virus and chikungunya, and residents of the city of Olinda-PE, excluding those who reported having had more than one arbovirus. The data was spreadsheeted in Microsoft Excel and analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22.0.

Results: There were 120 forms answered, 92 participants were eligible, the average age was 30.6 years, the majority were female (64.1%), infected with dengue (70.6%), zika (2.2%) and chikugunya (27.2%). The participants who reported having been infected with arboviruses 71% had body aches, red spots and joint pain. They also reported sequelae after the inflammatory process of the arboviruses, preventing them from carrying out their activities functionally; however, only 12 people sought professional help. **Conclusion:** Arboviruses influence us as a whole and the signs and symptoms vary between each of them, leading to adverse variations in the body, both functionally and physiologically. Some individuals have sequelae and even functional incapacity, requiring physiotherapy.

Keywords: Chikungunya virus infection; Zika virus infection; Dengue virus infection; Myalgia; Arthralgia.

INTRODUÇÃO

O *Aedes aegypti*, transmite o arbovírus, e essa problemática vem se tornando uma questão de saúde pública nacional, tendo que ser contida por diversos meios preventivos. No entanto, os maiores índices de infectados se encontram em sua maioria em clima tropical, pois é um clima mais apto para fêmea realizar a maturação dos seus ovos e ingerir sangue de organismos infectados com os vírus causadores da dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses (Bruno, Carvalho & Monteiro-Mala, 2022).

No Brasil desde 1982 existem casos de dengue, mas a densidade demográfica atingida na época não era tão considerável, entretanto, foi em 1986 que a doença

evoluiu e passou a ter casos contínuos, se tornando uma questão de saúde pública. Sendo importante entender que as condições climáticas do país, a extensão territorial, vegetação, condições de habitação e saneamento básico, favorecem a sua transmissibilidade, o que justifica o registro de 52.113 casos registrado no estado de Pernambuco até o último boletim epidemiológico da secretaria estadual de saúde (SES) e dentre os municípios que fazem parte desses registros Olinda-PE está entre eles. (Costa, *et.al.*, 2022; Dias, *et.al.*, 2022 & Ministério Da Saúde, 2022).

Quanto ao processo de transmissão dessas arboviroses, a dengue pode ter uma transmissão não vetorial, que pode acontecer através da transfusão sanguínea, transplantes de órgãos, acidentes, perfuro- cortante e escoriações de mucosa, assim como também, pode ocorrer a transmissão vertical, que é mais comum em gestantes com viremia no momento do parto e no leite materno. Já com relação ao zika vírus, além de ser transmitido pela via tradicional que é a vetorial, ele também pode ser transmitido por via sexual ou transplacentária, podendo causar efeitos adversos no desenvolvimento fetal, como a microcefalia e outras alterações congênitas atualmente conhecidas como síndrome congênita do zika vírus (ZIKV) (Lima & Iriart, 2021 & Correia, *et.al.*, 2022)

No entanto, já com relação à chikungunya, ela é causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), um arbovírus do gênero Alphavirus da família Togaviridae, originário da África, este vírus é transmitido aos seres humanos através da picada da fêmea de mosquito *Aedes aegypti*, podendo sua transmissão ocorrer simultaneamente com a dengue. Após o vírus se instalar no organismo humano é iniciada a infecção, ocorrendo algumas manifestações sintomáticas como febre, náuseas, fadiga, cefaleia, artralgia, mialgia, erupções cutâneas, quadros hemorrágicos, e complicações secundárias como: artrites, tenossinovites e incapacidades motoras, tornando importante a participação de uma equipe multidisciplinar no processo de recuperação desta população (Silva & Freitas, 2022 & Ministério DA Saúde, 2015).

E dentro dessa equipe multidisciplinar, existe a atuação fisioterapêutica, que pode atuar de forma preventiva, desenvolvendo trabalhos educacionais em

saúde por meio de campanhas, tendo como exemplo a conscientização dos usuários de saúde em postos de saúde e grupos de convivência, assim como também, pode intervir identificando vulnerabilidades, oferecendo consultas individuais e alertando quanto à sintomatologia, entre outros. Também vai existir a fisioterapia reabilitadora, que atua diretamente na reabilitação cinético-funcional desses pacientes que já passaram pela doença e permanece com quadro álgico em articulações, órgãos e músculos (Ministério Da Saúde, 2017).

Desta forma, o objetivo geral do trabalho é analisar as manifestações clínicas, dos residentes em Olinda-PE, que foram acometidos pelas arboviroses, Dengue, Chikungunya e Zika vírus. Os Objetivos específicos deste estudo apontou os principais sintomas da Dengue, Zika e Chikungunya da população investigada; Relacionar as informações da Escala Visual Analógica (EVA), com a dor presente nas arboviroses; Investigar quais foram as principais sequelas apresentadas na população alvo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, de caráter não probabilístico amostra por demanda espontânea, derivado do estudo (Perfil clínico epidemiológico das arboviroses na população de Olinda: Um estudo transversal, aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Comunicação e Turismo de Olinda (FACOTTUR), sob número: 5.586.275, a pesquisa seguiu as determinações de proteção de dados LGPD- Lei 13.709/18.

Os dados da pesquisa foram coletados no período de setembro a novembro de 2022, através de questionário virtual semi estruturado divulgados através de aplicativos de mensagem, sendo este composto por questões de múltipla escolha. Foram coletados dados sociodemográfico através das preposições idade, sexo, localização, para coleta das manifestações, foi utilizada Escala Visual Analógica (EVA), redução da independência funcional.

A pesquisa foi composta por 120 voluntários, após serem realizadas as análises conforme o critério de elegibilidade, totalizando uma amostra final de 92 indivíduos, que foram descritos como moradores de Olinda-PE quando

obtiveram a Arbovirose, sendo 28 excluídos da pesquisa por relatar terem mais de uma arbovirose, além de indivíduo com problemas neurológicos e/ou que não estejam em condições de responder ao questionário,

Posteriormente, as respostas dos questionários pertinentes para os objetivos da pesquisa presente. A fim de analisar os dados coletados pelo questionário e atender os objetivos da pesquisa para confirmar e/ou rejeitar as hipóteses ou pressuposto da pesquisa. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel, realizado a análise estatística através Statistical Package For the Social Sciences (SPSS) versão 22.0.

RESULTADOS

Observamos que 120 responderam o questionário, 28 foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade. Cerca de 64,1% eram mulheres e 35,9% homens, com idade média 30,6 anos. Restaram 92 usuários aptos a pesquisa onde, 65 (70,6%) apontaram ter dengue, 2 (2,2%) tiveram zika e 25 (27,2%) relataram ter chikungunya. Conforme podemos observar na Tabela 1.

Tabela 1: Descrição dos resultados coletados sobre as arboviroses: Dengue, Zika, Chikungunya. Olinda, PE, 2022.

Variáveis	
Idade (anos)	Média
	30,6
Sexo	(%)
Feminino	64,1 %
Masculino	35,9 %
Arboviroses	N (%)
Dengue	64 (70,6 %)

Zika vírus	2 (2,2 %)
Chikungunya N – Amostra; DP – Desvio Padrão	25 (27,2 %)

Fonte: Dados do autor, 2022

A tabela 1 apresenta maior quadro sintomatológico na Dengue com 65 participantes, seguido por Chikungunya com 25 participantes e Zika Vírus com apenas 2 participantes, tendo seus principais sintomas listados conforme descritos na Tabela 2.

Tabela 2: Descrição dos sinais e sintomas presentes em todas as Arboviroses.

Olinda, PE, 2022

Sinais e sintomas	N (%)
Dengue	N = 65
Febre alta	55 (84,1 %)
Dores no corpo	60 (92,3 %)
Manchas vermelhas	49 (75,4 %)
Falta de apetite	23 (35,4 %)
Outros sintomas	12 (18,4 %)
Zika vírus	N=2
Febre alta	2 (100 %)
Vermelhidão em todo o corpo e coceira	2 (100 %)
Olhos vermelhos	1 (50 %)

Dores nas articulações	2 (100 %)
Dor de cabeça	2 (100 %)
Perda de apetite	1 (50 %)
Chikungunya	N = 25
Dor intensa na articulação	24 (96 %)
Febre alta	18 (72 %)
Pele e olhos irritados	18 (44 %)
Náusea e vômito	11 (44 %)
Diarreia	9 (36 %)
Dor de cabeça	22 (85 %)
Outros sintomas	3 (12 %)

Fonte: Dados do autor, 2022

Dentre os 92 voluntários que relataram queixas sintomatológicas, 65 tiveram Dengue, com os respectivos sinais e sintomas: febre alta 55 (80,1%), dores no corpo 60 (92,35%), manchas vermelhas 49 (75,4%), falta de apetite 23 (35,4%) e outros sintomas 12 (16,4%). Com relação à Chikungunya das 25 pessoas, 24 (96%) sinalizaram dor intensa na articulação, 22 (88%) apresentaram dor de cabeça, pele e ou olhos irritados em 18 (72%), febre alta 18 (72%), náusea e vômito 11 (44%), diarreia 9 (36%) e 3 (12%) em outros tipos de sinais e sintomas.

Em relação à Zika Vírus, não foi possível obter participações significativas de voluntários em comparação às outras arboviroses, totalizando na participação de 2 (2,2%), onde ambos sinalizaram os respectivos sinais e sintomas: febre baixa, vermelhidão em todo o corpo com muita coceira, dores articulares e dor de cabeça. Perda de apetite e olhos vermelhos foram sinalizados em apenas 1 voluntário.

Dos 92 voluntários que tiveram algumas dessas arboviroses e seus sinais e sintomas listados acima, apenas 44 participantes informaram ter sequelas funcionais após a contaminação pelo Mosquito *Aedes Aegypti*, sendo elas descritas na Tabela 3.

Tabela 3: Principais sequelas encontradas pós-infecção pela Dengue, Zika vírus e Chikungunya. Olinda, PE, 2022.

Sequelas	N = 44
Dores articulares	40
Dor muscular	41
Inchaço nas articulações	32
Perda da amplitude do movimento	37
Desidratação	10
Crepitações nas articulações	5
Outras sequelas	7

Fonte: Dados do autor, 2022

Baseado nos achados, muitas das sequelas relatadas pela população normalmente geram algumas limitações funcionais e dores importantes, que foram avaliadas pela Escala Visual Analógicas (EVA) como descritas na tabela 4.

Tabela 4: Escala visual analógica relatada pela população de Olinda sobre a do. Olinda, PE, 2022.

EVA	N (%)	N	N	N
		Dengue	Zika vírus	Chikungunya

0	4 (4,3 %)	4	0	0
1	3 (3,3 %)	3	0	0
2	7 (7,6 %)	6	0	1
3	6 (4,3 %)	5	0	1
4	31 (33,7 %)	6	0	1
5	7 (7,65 %)	30	0	1
6	4 (4,3 %)	2	0	2
7	11 (12 %)	5	0	6
8	11 (12 %)	3	1	7
9	6 (6,5 %)	1	0	5
10	2 (2,2 %)	0	1	1
Total	92 (100 %)	65	2	25

Fonte: Dados do autor, 2022

Dos 92 participantes, 48 (25,2%) não apresentam redução da independência funcional, 44 (47,85%) possuíram sequelas e confirmaram redução da independência funcional após a infecção viral, sendo 30 contaminados pela Chikungunya, 1 pela Zika vírus e 13 pela Dengue. Concomitante com alterações funcionais, também estavam relatos de dores, que se encontram presentes seja durante o processo viral ou após. De acordo com os achados na tabela 4, dos 25 integrantes que tiveram Chikungunya 21(84%) relatam dor a níveis superiores a seis na escala Eva, enquanto que na Dengue com 65 participantes apenas 11 (16,92%) relatam o mesmo nível de dor da Chikungunya.

Baseado nos resultados e na importância da fisioterapia no processo de reabilitação foi realizado um questionário quanto ao conhecimento da

população sobre a importância da fisioterapia nesse processo, e se em algum momento realizaram a procura desse profissional para a recuperação da independência funcional. E após essa busca dos 44 (47,83%) que informaram possuir sequelas e dores, apenas 12 (27,27%) realizaram busca desse profissional.

DISCUSSÃO

Baseado nos resultados encontrados, foi possível observar que cerca de 64,1% dos 92 participantes eram do sexo feminino, relatando terem sido afetadas por alguma arbovirose. Alguns artigos justificam esse resultado, relacionando a exposição do vetor ao sexo, devido ao tempo de permanência das mesmas em suas devidas residências, sendo o ambiente peridoméstico onde são encontrados os focos de mosquitos (Costa, et al, 2019),(Ribeiro, et al, 2019),(Silva, et al, 2019). Consequentemente sendo o gênero mais acometido, necessita-se muitas vezes de um acompanhamento completo, tanto na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, caso necessário.

Entretanto, dentro das arboviroses presentes: Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) e Zika vírus (ZIKV), cabe destacar que a dengue foi uma das arboviroses mais presentes (70,6%). No Brasil cerca de 9.559,582 casos foram registrados, isso justifica o fato da dengue ser uma das arboviroses mais encontradas em zona urbana, já que existe um maior número de ambientes que são considerados favoráveis à transmissão do mosquito (Menezes, et al, 2019). Somado a tal dado, essa variável associa-se ainda a concentração populacional e condições de saneamento básico que favorecem os movimentos migratórios do vírus.

Além da DENV se encontrar presente em zonas urbanas, também surgirão outras arboviroses que se mostrarão favoráveis nessas condições, como a ZIKV e a CHIKV, onde foi possível observar no estudo aproximadamente 2,2% da população contaminada pelo ZIKV e 27,2%, contaminados pela CHIKV. Isto deve ser levado em consideração, já que os quadros sintomatológicos presentes nas arboviroses são bem semelhantes, tendo em comum dores no corpo, perda de apetite e principalmente dores nas articulações, que se mostraram bastante presentes na DENV 60(92,3%), ZIKV 2(100%) e CHIKV 24 (96%) respectivamente.

Entretanto, os processos fisiopatológicos cursam de formas distintas, mas o único viés em comum entre elas é o processo mult inflamatório que pode durar de 7 a 15 dias ou meses, causando dores musculares intensas, dores nas articulações, poliartralgia, entre outros (Gomes M.V.S & Amorim P.B., 2021), (Gomes, et al, 2021).

Através disso, foi possível observar que muitas dessas arboviroses deixam sequelas por tempo prolongado devido ao processo inflamatório, e baseado nelas, foram listadas algumas mais comuns relatadas no formulário, tendo como resultado, 40 participantes sentem dores articulares, 41 dor muscular, 32 inchaços nas articulações, 37 perda de amplitude do movimento, 10 desidratações, 5 crepitações nas articulações e 7 relataram possuir outras sequelas. No entanto, essas complicações muitas das vezes se encontram mais presentes na DENV e CHIKV, já que a ZIKV é um vírus que causa dores brandas e febres mais baixas, entretanto, causam repercussões fetais importantes durante a gestação (Santos, et al, 2020).

Quanto a DENV, é um vírus que inicia seu processo fisiopatológico entrando nas células humanas, estimulando monócitos e linfócitos que irão produzir citocinas que serão pró-inflamatórias, sendo muitas das vezes responsáveis pela persistência dos sintomas por meses, já que desde seu período de incubação até a recuperação do período agudo da doença pode durar em torno de 1 mês ou mais. Quanto a CHIKV o seu processo é pouco compreendido, mas se assemelha quanto ao processo pós-inflamatório da DENV (Furtado, et all, 2019). Fazendo com que muitas das vezes, este tempo prolongado de inflamação da doença, deixem sequelas que causam incapacidades funcionais, prejudicando na independência de certas atividades de vida diárias (AVDS), fazendo-se necessário um acompanhamento profissional na recuperação.

Tais incapacidades podem gerar desde dores altíssimas até dores brandas, podendo ser analisadas pela Escala Visual Analógica (EVA), tendo 0 como nenhuma dor e 10 como dor incapacitante (Giannini S.P.P; Latorre M.R.D.O; Ferreira L.P., 2016), as arboviroses apresentaram as respectivas análises: DENV (0-9) , a CHIKV (2- 10) e a ZIKV (8 e 10). No entanto, dentro dos 44 participantes que

relataram sentir dores persistentes e sequelas pós-processo inflamatório, apenas 12 buscaram ajuda fisioterapêutica para a redução e melhora desse quadro, sendo importante o estímulo da conscientização da população quanto a importância desse profissional, desde atenção básica até o ambulatorial (Gomes, et al, 2021).

Este processo de conscientização inicia-se desde a participação do fisioterapeuta na educação ao paciente ao realizar orientações sobre a doença, estratégias que auxiliem no tratamento e adequação quanto aos fatores ambientais que podem interferir na doença até o processo de reabilitação ambulatorial (Souza, et al, 2020). No entanto, a falta de conhecimento da população quanto a importância da fisioterapia nesse processo, sugere que novos estudos sejam realizados com um maior número populacional, visando alcançar um grande contingente populacional com o objetivo de orientar as pessoas sobre a sua importância.

CONCLUSÃO

Através desse estudo é possível observar que as arboviroses influenciam inteiramente o corpo humano, variando os sinais e sintomas entre cada uma delas, levando assim, aos infectados variações adversas, tanto funcional quanto fisiologicamente.

Alguns indivíduos apresentam sequelas e até mesmo incapacidades funcionais, sendo necessário o acompanhamento fisioterapêutico, como na Dengue e na Chikungunya, onde os participantes relataram maiores queixas, destacando principalmente as dores articulares e musculares.

Logo, ressalta-se a importância de estudo sobre a temática em questão, para entender cada vez mais sobre os pacientes infectados por essas arboviroses, com o propósito de enriquecer cada vez mais o conhecimento científico e direcionamento dos profissionais de saúde. Incentivando e demonstrando para a sociedade a importância em participar dos estudos transversais.

A pesquisa dará continuidade para a apresentação de um número de amostra significativo.

REFERÊNCIAS

BRUNO,R.V.;CARVALHO,A.V.V.;MONTEIRO-MALA. Análise ludopedagógica de estudos com jogos de tabuleiro em arboviroses. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 47, 2022.

CORREIA,T.N.C.;DIAS,D.E.M.;SILVA,S.M.;OLIVEIRA,J.D.G.;SILVA,I.L.;DIAS,M.D.M. Enfrentamento de desafios no cuidado à síndrome congênita do zika no contexto da atenção primária à saúde.**Revista Ciência Plural**.v.8, n.3,2022.

COSTA,A.K.S.;NINA,L.N.S.;CARVALHO,A.C.;BOMFIM,M.R.Q.,FELIPE,I.M.A. Dengue e chikungunya: soropidemiologia em usuários da atenção básica. Rev enferm UFPE on line, Recife, v.13,n.4,p.1006-14,2019.

COSTA,L.D.;BARROS,A.D.;LORENZO,C.,MENDONÇA,A.V.M.;SOUZA,M.F. Percepção da população sobre a atuação das autoridades e das comunidades no controle das arboviroses. **Rio de Janeiro**, v. 46, n. 134, p. 790-802,2022.

DIAS,Í.K.R.;MARTINS,R.M.G.;SOBREIRA,C.L.S.;ROCHA,R.M.G.;LOPES,M.S.V. Ações educativas de enfrentamento ao Aedes Aegypti: **revisão integrativa.Ciência & Saúde Coletiva**, v.27,n.1, p. 231-242, 2022.

FURTADO,A.N.R.;LIMA,A.S.F.;OLIVEIRA,A.S.;TEXEIRA,A.B.;FERREIRA,D.S.; OLIVEIRA,E.C.;CAVALCANTI,G.B.;SOUZA,W.A.;LIMA,W.M. Dengue e seus avanços. **RBAC**,v.51,n.3,p.196-201,2019.

GIANNINI,S.P.P.;LATORRE,M.R.D.O.;FERREIRA,L.P. Questionário condição de produção vocal-professor: comparação entre respostas em escala likert e em escala visual analógica. **CoDAS**, v.28,n.1,p.53-8,2016.

GOMES, M.V.S. & AMORIM,P.B.Assistência fisioterapêutica nas queixas osteoarticulares apresentadas em pacientes portadores de chikungunya em Nanuque- MG. **Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e Engenharia/Tecnologia**,v.2,n.9,2021.

GOMES,C.E.S.L.;FORMIGA,M.J.;DEOLIVEIRA,A.S.;DASILVA,J.D.F.;SEABRA,J.C.;PEREIRA,E.N.;COSTA,L.F.S.B.;LAPA,V.S.TENORIO,F.C.A.M.;BRITTO,D.B.L.A.Principais alterações articulares em indivíduos acometidos por Chikungunya: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3,2021.

LIMA,F.M. & IRIART,J.A.Discussões sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres após o surgimento do zika vírus no Brasil.**Saúde Soc. São Paulo**, v.30, n.4, 2021.

MENEZES,A.M.F.;ALMEIDA,K.T.;AMORIM,A.S.;LOPES,C.M.R. Perfil epidemiológico da dengue no Brasil entre os anos de 2010 à 2019. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.4, n.3, p. 13047-13058,2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Febre de chikungunya:Manejo clínico. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis,**Boletim epidemiológico**, Brasília- DF,2015.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Monitoramento dos casos de arboviroses até a semana epidemiológica 35 de 2022. **Boletim epidemiológico**, v. 53, n. 34, 1 set. 2022.

PERFIL das arboviroses Dengue, Chikungunya e Zika no Distrito Sanitário III do município de Recife, Pernambuco, Brasil. **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v. 9, n. 1, 1 dez. 2020.

RIBEIRO, T.; RIOS, R.; SANTOS, C. As arboviroses do município de Campos dos Goytacazes/RJ: Do território ao paciente. **Revista Perspectivas Online: Biológicas e Saúde**, v. 8, n. 27, 2018.

SANTOS, G.P.G., et al. Effects in the development of children exposed to zika virus in the fetal period: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, suppl 4, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0883>. Acesso em: 8 ago. 2023.

SILVA, A. V. B.; FREITAS, M. T. de S.. A importância do diagnóstico laboratorial na identificação da febre chikungunya associada com doenças

reumatológicas. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e41211831316, 25 jun. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i8.31316>. Acesso em: 8 ago. 2023.

SOUZA, A. J. Silva , et al. As vivências dos fisioterapeutas das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) em Belém do Pará) sobre as repercussões do vírus Chikungunya. **Revista de Saúde Coletiva da UEFS**, v. 10, n. 1, p. 100-107, 27 dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.13102/rscdauefs.v10i1.5474>. Acesso em: 8 ago. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil